

Três contradições sobre a prática de preservação: as intervenções no edifício da FAU-USP entre 2007 e 2015

Gabriel Kogan, arquiteto pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Brasil, e mestre em Water Management pelo UNESCO-IHE de Delft, Países Baixos.

Endereço: Al Tietê 488, ap 2. São Paulo, SP, Brasil. CEP: 01417-020

Telefone: (+55 11) 99280-2273

gabrielkogan@gmail.com

Três contradições sobre a prática de preservação: as intervenções no edifício da FAU-USP entre 2007 e 2015

RESUMO: Em 2015, ano do centenário de seu arquiteto, João Batista Vilanova Artigas, a FAU-USP entregou o mais recente pacote de obras de preservação no prédio da faculdade. A partir da análise dos processos utilizados nessas intervenções, serão exploradas aqui três questões sobre a prática contemporânea de restauro: (1) Preservação não tem apenas uma dimensão física; (2) Restauro demanda projeto com intenções precisas e desenhos em diferentes escalas (3) Pesquisas técnicas, teóricas e atuação dos órgãos de patrimônio não vêm a reboque das obras. Essas questões mostram as contradições e as distâncias entre a teoria e a prática de preservação. Os projetos para o Edifício Vilanova Artigas, a partir de 2007, foram feitos sem interface com a comunidade, antes da criação de estruturas participativas, e destituídos de relação com o ensino na instituição. Durante as obras, as atividades acadêmicas não se relacionaram com o canteiro interior ao edifício. Sem um projeto único – capaz de integrar as diferentes intervenções na construção de 21.000m² – a FAU consolidou um processo iniciado logo após sua inauguração em 1969: o edifício foi convertido em uma colagem desconexa de diferentes projetos, cada um com uma autoria. As múltiplas intervenções então seguiram abordagens diferentes de restauro. A sequência de etapas adotada ignorou processos de aprovação em órgãos de patrimônio e desenvolvimento de pesquisas técnicas para a fachada, convertida em uma colcha de retalhos. Esse trabalho discute o paradoxo de como que o próprio lugar de ensino de arquitetura negligenciou teorias de restauro.

Palavras-chaves: Vilanova Artigas, arquitetura moderna, preservação.

ABSTRACT: In 2015, the year of centenary of its architect, João Batista Vilanova Artigas, FAU-USP (School of Architecture and Urban Planning of the University of São Paulo) delivered the most recent group of preservation works in the institution's building. Analyzing processes applied in these interventions, this article explore three issues about the preservation contemporary practice: (1) Preservation does not have only a physical dimension; (2) Preservation demands project embedded in precise intentions and drawings in different scales; (3) Legal procedures in institutions for heritage preservation, and also technical and theoretical research, do not succeed construction works. These issues reveal contradictions and gaps between preservation theory and practice. The projects for the Vilanova Artigas Building, since 2007, were done without proper interface with the community, before the creation of participatory instances and neglecting connections with the education. Along the construction works, academic activities did not created a relationship with the construction site in place. Without a comprehensive project to integrate these different interventions in the existing 21.000-square-meters, FAU consolidated a process that had been started just after its inauguration in 1969: the building was converted in an assemblage of disconnected projects, with multiple authorships. Thus, the multiple interventions followed different preservation approaches. Adopted jobs sequence also ignored regular legal procedures in heritage institutes and the development of technical research for the façades, which had gained a patchwork appearance. This article discusses the paradox about how the place for architecture learning had neglected project tools and technical research.

Keywords: Vilanova Artigas, modern architecture, preservation

Três contradições sobre a prática de preservação: as intervenções no edifício da FAU-USP entre 2007 e 2015

Três principais questões da prática contemporânea de preservação emergem nas recentes intervenções de preservação no edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP, Edifício Vilanova Artigas), projetado por João Batista Vilanova Artigas entre 1960 e 1961. Essas questões transcendem as idiossincrasias relativas a essa obra concluída em 1969 (Figura 1) e evidenciam as contradições na prática do restauro hoje – sobretudo no Brasil.

Projeto referencial da arquitetura moderna de São Paulo, a FAU atingiu seu ápice de deterioração estrutural nos anos 2000, quando o Grupo Executivo dos Espaços Físicos (GEEF FAU-USP) organizou o seminário “Cobertura do Edifício Vilanova Artigas” em 18 de abril de 2006. Nele foi apresentado, entre outros, o relatório de patologia do concreto desenvolvido pelo Prof. Paulo Helene (DPH ENGENHARIA, 2006). O documento descrevia a situação da cobertura (Figura 2) – repleta de goteiras, infiltrações e com o risco de queda de pedaços de concreto –, indicando sugestões para atuação imediata (OSKSMAN, 2013).

Figura 1 – FAU-USP, cerca 1969 (ACERVO FAU-USP)

A última rodada de obras começou então em 2007 e terminou em janeiro de 2015, ano de centenário de Vilanova Artigas. As obras incluíram a reforma da área dos departamentos e setores administrativos, a reabilitação estrutural da cobertura e shafts, o restauro da fachada, a reforma dos banheiros, a implementação de novo paisagismo e a reforma das instalações

elétricas. As intervenções consumiram R\$9 milhões (SAWAYA, 2009a, 2009b, 2010; DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012a, 2012b, 2014a, 2014b, 2014c).

Não será objetivo aqui explorar a importância histórica do edifício (ver BUZZAR, 2014; SERAPIÃO, 2015; CONTIER, 2016; OKSMAN, 2011), ou detalhar as escolhas feitas ao longo do procedimento (ver OLIVEIRA et Al, 2007; OKSMAN, 2013). A questão a ser explorada é como os resultados e processos da preservação da FAU negligenciaram questões do restauro inerentes a discussões teóricas da área das últimas cinco décadas, o que nos leva a perceber uma distância entre pesquisa e prática.

Figura 2 – Telas protegiam estúdios da queda de pedaços de concreto (Foto: Rafael Craice)

O caso da Faculdade de Arquitetura da USP não poderia deixar de ser paradigmático. A máxima “em casa de ferreiro, espeto é de pau” não resume ou encerra a questão, visto que a preservação da FAU está longe de ser um caso isolado, sobretudo no Brasil. As contradições emergem de três pontos: (1) Preservação não tem apenas uma dimensão física; (2) Restauro demanda projeto com intensões precisas e desenhos em diferentes escalas (3) Pesquisas técnicas, teóricas e atuação dos órgãos de patrimônio não vêm a reboque das obras.

1. Preservação não tem apenas uma dimensão física

Os projetos de reforma da mais recente rodada de obras da FAU começaram a ser definidos logo após a eleição do diretor Sylvio Sawaya no final de 2006. Em sua campanha, Sawaya sugerira a

construção de uma sobre-cobertura. A ideia ganhou forma nas mãos de Pedro Paulo de Melo Saraiva (Figura 3) e chegou ao conhecimento público por meio da imprensa (SARAIVA, 2009). Tudo isso levou a violentos conflitos entre comunidade e a direção a partir de abril de 2009 (ver LAURENTIIS, 2009; MARTINS, 2009; SINATURA, 2009).

Figura 3 – Sobre-cobertura desenhada por Pedro Paulo de Melo Saraiva (Fonte: SARAIVA, 2009)

Questionamentos sobre a falta de transparência no processo de restauro resultaram em: Publicação, em 2009 e 2010, de quatro cadernos informativos contendo todas as obras licitadas e sugeridas pela diretoria para o edifício (SAWAYA, 2009a, 2009b, 2009c, 2010); (b) Organização de um processo aberto chamado de Plano Diretor Participativo (FRANCO, 2011).

Enquanto a primeira ação apenas publicou projetos já em andamento e licitados (até então desconhecidos em detalhes pela maior parte da comunidade, alguns deles feitos pelos próprios integrantes da diretoria da FAU-USP, como o prof. Sylvio Sawaya); o Plano Diretor Participativo, concluído em 2012, trouxe diretrizes genéricas e não se propôs a “ações concretas para os edifícios, mas sim procedimentos e necessidades para as intervenções futuras que devem ser acompanhadas de forma permanente” (FRANCO, 2011). O Plano acabou por legitimar o processo já em execução, iniciado cinco anos antes.

As extensas pesquisas técnicas sobre a situação estrutural do edifício (principalmente da cobertura, ver PHD ENGENHARIA, 2006; OLIVEIRA et Al, 2007) não foram antecedidas pela formulação de algumas perguntas fundamentais sobre a preservação do edifício em uma dimensão que transcende a dimensão física. “Qual ensino o edifício abriga e deve abrigar no futuro?”, “Como o ensino da arquitetura se transformou entre 1962 e o século 21?”, “Qual é a

importância simbólica do edifício para o modernismo e para a história brasileira?”, “Como os estudantes podem fazer da própria obra um aprendizado acadêmico?” e “Quem são todos os agentes que precisam participar do projeto de preservação e como podem fazer isso?”.

Definições do campo da geografia para o conceito de espaço podem nos ser elucidativas aqui. O espaço não tem apenas uma dimensão física, mas também uma dimensão política: “O espaço é a síntese, sempre provisória, entre o conteúdo social e as formas espaciais” (SANTOS, 1996). No entanto, a obra de restauro na FAU-USP entre 2007 e 2015 foi tratada fundamentalmente como uma empreitada para recuperação da estrutura física, minimizando questões políticas, históricas, teóricas e simbólicas da obra.

Os próprios órgãos de restauro chegaram a sugerir, por meio de uma parecer dos técnicos do DPH, “encarar o projeto de conservação da cobertura da FAU-USP como obra de restauro, entendida como esforço de recuperação e conservação da estrutura tal como originalmente construída” (THOMAZ & GIANNECCHINI, 2009).

As evidências sobre a história do edifício se distanciam dessa visão. O projeto do edifício da FAU foi concebido imerso nas ideias das discussões de ensino de arquitetura entre a fundação da Faculdade em 1948 e o fórum de ensino de 1962 (ver CONTIER, 2016). Há uma relação dialética entre o projeto do edifício e o pensamento sobre o ensino. Preservar aqui, portanto, não pode deixar de repensar também a relação dos espaços com seus usos contemporâneos.

As obras da FAU (2007-2015), no entanto, foram feitas sem interface com o ensino da graduação, à qual o edifício serve, e sem um questionamento sobre os ideais de ensino de arquitetura materializados por Artigas. O último “Seminário de Ensino” feito em 2007 (SEMINÁRIO ENSINO ARQUITETURA E URBANISMO, 2007) não se desdobrou em diretrizes concretas de reestruturação acadêmica nem integrações com futuras mudanças no espaço físico. Nenhuma mudança estrutural na grade curricular e na estrutura de divisão departamental foi feita desde então, e os documentos gerados sobre as reformas no espaço físico sequer mencionam essas discussões sobre educação. Qual seria, portanto, o espaço possível a emergir desse ensino de arquitetura sem definição clara na contemporaneidade, por meio de um projeto de preservação?

Além disso, as obras transcorreram desconectadas das atividades acadêmicas em curso na graduação. Uma das estudantes da faculdade ouvida para esse trabalho disse: “praticamente morávamos dentro de um canteiro de obras e não podíamos entrar nele”. Essa contradição foi abordada também no projeto dos arquitetos Rafael Urano, Alexandre Benoit e Guilherme Pianca (URANO, BENOIT & PIANCA, 2013) que sugeriram a construção de uma estrutura temporária externa ao edifício de Vilanova Artigas para que os alunos permanecessem no edifício e, ao mesmo tempo, acompanhassem as obras como atividade acadêmica. Mesmo imerso em densa poeira (imagem 4), o edifício da FAU não deixou de sediar as atividades acadêmicas e o anexo temporário não foi executado.

Se a arquitetura pudesse ser dividida em função dos três departamentos em atuação dentro da faculdade, diríamos que houve participação dos departamentos de Projeto e Tecnologia, mas ausência de integração sistêmica com o departamento de História. O lugar dos estudantes e da teoria foi relegado a estruturas decisórias paralelas como o Plano Diretor Participativo, que acabou por não influenciar o resultado das obras se compararmos os cadernos publicados pela diretoria em 2009 e 2010 e o edifício em seu estado atual após as obras¹.

Figura 4 – Poeira nos estúdios por causa das reformas, 2013 (Foto: Rafael Craice)

A execução das obras nesses termos nos leva a alguns questionamentos inevitáveis: O que é preservar? Por que preservar? E qual o sentido de preservar esse projeto em particular? Qual seriam os propósitos que o objeto preservado assumiria com a obra e como ele se relaciona com a história do edifício? Aqui, de forma literal, como o ensino de arquitetura será afetado pelo processo de restauro e quais são as proposições colocadas para que o edifício desempenhe no futuro? Quais são os processos a serem estabelecidos desde o início?

Sem essa clareza é impossível compreender os propósitos e fundamentos que regem uma obra de restauro, nesse caso, de uma faculdade de arquitetura; sem esse tipo de questionamento o restauro da FAU se torna um restauro pelo restauro (algo como a arte pela arte), destituída de intenções e teóricas para sustentar a intervenção.

¹ A única diferença significativa foi a substituição da ideia de uma nova sobre-cobertura por um tratamento profundo do concreto estrutural. As razões disso se relacionam, sobretudo, a pressão de arquitetos e comunidade da faculdade, além do conteúdo dos relatórios técnicos (SAWAYA, 2009a) que sugeriam tratamento mesmo com a criação da nova estrutura.

A dimensão imaterial dos projetos de restauro é capaz de nos oferecer caminhos para essas respostas. Jorge Otero-Pailos, analisando a obra de Rem Koolhaas, debate a preservação como uma operação sem forma; procedimento similar ao que o próprio arquiteto holandês adota em seus projetos, como para o Museu Heritage, em São Petersburgo. Em vez de propor novas estruturas, escolhe estudar o acervo, a curadoria e a expografia do complexo, sem executar intervenções construtivas na arquitetura existente. Otero-Pailos ventila as ideias de Koolhaas de que a preservação teria em potencial adquirido hoje uma dimensão existencial para toda a arquitetura contemporânea, imbuindo-a de sentido se distanciada de sua orientação fundamental de criação de formas, do trabalho na materialidade dos edifícios:

“Arquitetura é salva da obsolescência e aparece contemporaneamente inserida e desinserida como culturalmente significativa pela preservação. Aceitar isso significa deixar ir embora a illusio, para usar uma terminologia de Bourdieu, na qual o que faz a arquitetura relevante, e o que segura a disciplina junta, é a habilidade do arquiteto em criar novas formas. (...) Preservação pode oferecer um novo caminho para a relevância cultural da arquitetura, mas ao preço de mudar o cerne do que se acredita que a criatividade arquitetônica deve se focar.” (OTERO-PAILOS, 2014, tradução nossa)

A ideia de uma dimensão cultural e social do restauro de Otero-Pailos recupera e dialoga com questões já discutidas sobre a prática como as colocadas por Choay (2001) a respeito da memória e o saber-fazer.

A desconexão das obras da FAU-USP com as atividades acadêmicas, a distância imposta processualmente com a comunidade, a falta de perspectiva projetual em relação aos usos atuais e futuros do prédio em função de suas atividades, além da desconexão com as várias camadas históricas do projeto explicitam a distância entre prática e teoria. Formulamos enfim a pergunta sobre essas contradições: estamos mesmo diante de um projeto de restauro e preservação do edifício de Vilanova Artigas?

2. Preservação demanda projeto com intensões precisas e desenhos em diferentes escalas

Os cadernos distribuídos pela diretoria em 2009 e 2010 demonstram a inexistência de apenas um projeto para o edifício, mas de vários – divididos por ambientes. Em outras palavras, não havia um projeto regulador que pudesse coordenar o desenho dos 21.000 m² da obra e conferir uma intenção à intervenção².

² A filha de Vilanova Artigas, a historiadora Rosa Artigas, entrevistada para esse artigo, evidenciou também sua surpresa em relação à ausência de projeto: “Tentei enviar o projeto de restauro para avaliação de especialistas na Itália, mas, após fazer a requisição junto à diretoria, descobri que isso não existia”.

Essa ausência, no entanto, foi ainda precedida por outra: a inexistência de um *as built*, ou seja, o levantamento da situação atual da construção, a servir como base para os futuros projetos como assinala o parecer do DPH (Thomaz & Giannecchini, 2009): “Diante de um quadro como esse, uma escola de arquitetura instalada num bem tombado como patrimônio histórico, nada mais adequado do que tentar reunir esforços para que se pudesse reconstruir a própria história física do prédio como fato arquitetônico e construtivo e para isso não bastaria juntar documentos textuais, porque a reconstituição arquitetônico-construtiva não pode prescindir de desenhos capazes de expressar com clareza as soluções adotadas; desenhos que correspondam à realidade executada, como os chamados *as built*, e também as transformações decorrentes do uso no tempo”.

O Plano Diretor Participativo (FRANCO, 2012), além de ter sido feito *a posteriori* aos projetos, pelo carácter genérico das suas proposições³ se mostra um dispositivo mais abrangente do que um projeto arquitetônico de restauro, destituído inclusive da ferramenta do desenho. Trata-se de um recurso para conferir diretrizes coletivas para o programa de necessidades. Em outras palavras, o Plano Diretor Participativo seria análogo ao edital de um projeto arquitetônico, se tal plano o tivesse antecedido.

Figura 5 – Projeto para reforma dos banheiros do piso das salas de aula (Fonte: Sawaya, 2009a)

Sem um projeto de restauro, as várias intervenções seguiram lógicas de preservação diferentes. Enquanto algumas procuraram se distanciar do conceito proposto nos desenhos de Artigas, outros procuraram emular o projeto de 1961 numa espécie de contextualismo preservacionista. O

³ Proposições estas divididas em “conceituação, finalidade e abrangência do plano diretor”, “princípios”, “uso e ocupação e diretrizes para os edifícios”, “cronograma de metas e ações”, “equipes técnico-acadêmicas”, “procedimentos para intervenções espaciais”

resultado é uma miscelânea de obras espalhadas pelos andares sem coesão entre elas, tanto do ponto de vista estético quanto funcional e simbólico.

Se por um lado a reforma dos banheiros (Figura 5), de autoria dos arquitetos Angelo Bucci, Milton Braga e Alvaro Puntoni, buscou uma planta inteiramente nova, respeitando o princípio de continuidade espacial da obra de Artigas, por outro, o projeto dos caixilhos e divisórias dos departamentos (Figura 7), do arquiteto Paulo Bruna, tentou emular a modulação e o desenho dos demais existentes, executados a partir do projeto dos anos 60. Porém, em vez de aço, esses novos caixilhos, apenas empregados nesse piso dos departamentos, foram feitos em alumínio.

O novo paisagismo seguiu outra abordagem. Sob o argumento de inexistência de plantas originais dos anos 60 (SAWAYA, 2009a), o projeto do novo jardim (Figura 6) voltado para o estacionamento trazia influências nas divisões de vegetações de Burle Marx e contrastava radicalmente com os jardins empregados por Artigas em suas outras obras, menos desenhados e mais selvagens (ver ARTIGAS, 1997, 2015). Próximo desse local, as obras retiraram uma escada de concreto e a substituíram por uma em madeira aparente (único lugar no edifício onde esse material foi empregado), incluindo também uma nova rampa acessível com guarda corpo feita a partir de desenho diferente ao proposto por Artigas para as rampas internas (Figura 8).

Figura 6 – Projeto para o jardim de autoria de Silvio Macedo e Sylvio Sawaya (Fonte: Sawaya, 2009a)

Pontos chaves de um eventual projeto geral para o edifício foram minimizados ou ignorados. Esse é o caso do fechamento Leste do Piso Caramelo, com 180m² de construção usadas pela administração da faculdade. Essa adição afeta o princípio de edifício sem portas (ARTIGAS, 2004) proposto por Artigas e centraliza a entrada para a frente das rampas. Apesar da reformulação

dessas áreas administrativas, mas não se cogitou reabrir o Piso Caramelo para o exterior. Além disso, o piso dos laboratórios, onde divisórias de plástico particionam todo o espaço antes livre para o atelier de maquetes, não teve alterações. O silêncio também é uma forma de projeto.

Figura 7 – Novas divisórias dos departamentos de autoria de Paulo Bruna (Foto: Rafael Craice, 2015)

Não se trata aqui de julgar a qualidade dos projetos feitos e nem determinar qual seria a melhor aproximação às técnicas de preservação a serem adotadas nesse edifício e quanto devem se aproximar/distanciar do projeto dos anos 60, mas de evidenciar a existência de múltiplas abordagens, em grande medida incompatíveis em um único objeto arquitetônico. As recentes intervenções na FAU consolidaram um processo iniciado logo após sua inauguração em 1969, quando os espaços já começaram a ser transformados sem projeto: o edifício foi convertido em uma colagem desconexa de diferentes intervenções, cada um com uma autoria; seguindo a própria lógica do puxadinho aqui aplicada à referência máxima do patrimônio moderno paulista.

Podemos dizer que a primeira contradição – o divórcio entre teoria e prática – também autorizou a inexistência de um *as built* e de um projeto arquitetônico, porque este não apenas daria pertinência aos desenhos como também formularia uma aproximação para a abordagem de preservação frente ao objeto.

Restausos de patrimônios pelo mundo procuram se valer de projeto de arquitetura como mecanismo para garantir a intenção e a pertinência arquitetônica entre as diferentes escalas – do 1:1000 ao 1:1. Exemplos são a Oca do Ibirapuera e a Pinacoteca do Estado de São Paulo de Paulo Mendes da Rocha, a Punta della Dogana de Tadao Ando, o Neues Museum de David

Chipperfield, a Fundação Prada de Rem Koolhaas. Mesmo nos projetos que optaram por várias intervenções, como no caso do Matadero em Madri, isso foi feito de forma deliberada para criação de diversas “atmosferas” – para usar um termo de Peter Zumthor (2009) – para o complexo arquitetônico.

Figura 8 – Nova rampa de madeira na frente do jardim (Foto: Rafael Craice, 2015)

As intervenções na FAU-USP, porém, reproduziram a lógica do não-projeto ou do projeto múltiplo sem desenho ordenador e sem pertinência entre as intervenções. Assim, essas obras – feitas em curto intervalo de tempo (2007-2015) – reforçaram a condição de ocupação desordenada do edifício (ver FRANCO, 2011); não há coerência no conjunto, inclusive como sugerem cartas patrimoniais como a Carta de Veneza (CARTA DE VENEZA, 1964; e KÜHL et Al, 2011).

3. Pesquisas técnicas, teóricas e atuação dos órgãos patrimônio não vêm a reboque das obras

Projetos de restauro seguem procedimentos e etapas, especialmente em bens tombados (KÜHL et Al, 2011). A legislação Estadual e Municipal de São Paulo estabelece por decretos e regimentos internos essas formas de atuação (ver Decreto Nº 48.439 (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2004), Resolução No. 06/2001 (CONPESP, 2001) e Regimento Interno (CONPESP, 2006)). Para o CONDEPHAAT, por exemplo, órgão onde o edifício da FAU é tombado (processo nº 21736/81), o texto é claro (CONPESP, 2001, grifo nosso):

*“Artigo 1º - Os bens tombados ou protegidos pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo - CONDEPHAAT não poderão ser objeto de quaisquer intervenções ou remoções sem a **PRÉVIA AUTORIZAÇÃO** desse órgão.”*

O mesmo tipo de exigência é feita pelo CONCRESP, no qual o edifício está tombado pela resolução nº 05/91. A aprovação no conselho deliberativo inclusive é sucedida de parecer dos técnicos do DPH (CONPRESP, 2006). No entanto, o que se observa nos informativos formulados pela própria diretoria é que a exigência de autorização prévia não foi respeitada, mesmo se tratando de uma faculdade de arquitetura, onde essas leis foram gestadas.

Para a “Abertura dos Pilares e Fechamento dos Shafts” o informativo (SAWAYA, 2009a) consta a data de início da obra em 15 de Março de 2009 (esse caderno foi publicado em 6 de Maio). Porém, apesar de licitada e já em curso, as aprovações no CONDEPHAAT e CONPRESP constam como “Em Análise”. Para o “Tratamento do Concreto, Juntas e Rufos - Cobertura: Drenagem de Águas Pluviais” a tomada de preço já havia sido feita e a previsão de começo das obras estava agendada para 4 de Maio de 2009, mesmo sem autorização do CONDEPHAAT e CONPRESP – também ditos como “Em Análise”. O mesmo ocorreu com os departamentos, onde as estruturas anteriores foram até demolidas antes da aprovação nos órgãos de patrimônio. Nesse caso o “Pregão” acontece em Março de 2009 e o início das obras em 27 de Abril de 2009. Na 461ª reunião do CONCRESP no dia 26 de Maio a ata registra a tomada de ciência dos fatos pelos membros órgão:

“O Presidente [Andréa Tourinho] também deu ciência ao Conselho do pedido de reforma do edifício João Batista Vilanova Artigas, que abriga a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, para o qual há 7 processos em análise. O Presidente informou que as obras foram iniciadas sem anuência prévia do Conselho, mas que atualmente estão paralisadas” (CONPRESP, 2009)

Para as reformas do setor administrativo, as reformas iniciadas em 2007 – com tempo de execução de 120 dias – só foram comunicadas ao Conselho Curador (interno a faculdade) em 12 de março de 2009 e ainda estavam em análise pelo CONCRESP em maio de 2009. A obra da cobertura teve parecer contrário a proposta (Thomaz & Giannecchini, 2009) apresentado na 471ª reunião do CONCRESP (em 06/10/2009), incluindo ressalvas sobre todo o andamento de projetos. Esse processo foi apenas aprovado em 11 de dezembro de 2012 na 554ª reunião, inclusive após a publicação em 28 de setembro de 2012 (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2012a; 2012b) do resultado do edital para essa intervenção na cobertura.

Figura 9 – Escarificação na empena (Fonte: YUSHIMA & SANTOS, 2013)

A análise desses procedimentos e datas corrobora a noção de que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP atuou para enfraquecimento da autoridade e funcionalidade dos órgãos patrimônios em relação às intervenções em seu edifício sede. Os projetos e obras não seguiram etapas para obras de restauro conforme indicam essas instituições, prejudicando a análise externas à própria faculdade sobre as tarefas empreendidas de preservação.

De forma análoga, as obras de recuperação da fachada do Edifício Vilanova Artigas não seguiram procedimentos técnicos claramente definidos a priori e acabaram por resultar em imagens paradigmáticas que transpareceram os processos por trás das obras. Preenchimentos no concreto de diferentes cores criaram uma aparência de “patchwork” (Figura 10 e 11), colcha de retalhos, para a obra brutalista.

O restauro das empenas de concreto tramitou como parte do processo de restauro da cobertura nos órgãos de patrimônio. O conhecimento acumulado sobre a recuperação e manutenção da cobertura não existia para o concreto da fachada (que nunca passara por intervenção dessa natureza ao longo do tempo). Além disso, a fachada apresentava desafios adicionais: o concreto ripado traz a impressão da forma de madeira, com uma textura distinta do concreto liso das vigas internas, e o efeito da poluição atmosférica alterou a cor do concreto externo ao longo dos anos.

O procedimento de intervenção na fachada consistia, resumidamente, na limpeza da superfície, inspeção por percussão para checagem da aderência do concreto na armação, intervenção no concreto (Figura 9) com retirada local do concreto para expor a armação (escarificação) e no

preenchimento posterior com massa específica dos buracos resultantes (FAU, 2014; KYUSHIMA & SANTOS, 2013). A primeira dificuldade emergiu da aparência da massa e a relação de cor criada com o concreto existente.

Conforme apurado em visitas ao canteiro e entrevistas com os próprios técnicos do GEEF encarregados de fiscalizar e coordenar a intervenção, a obra de recuperação da fachada se tornou ela mesma uma experiência sobre procedimentos técnicos. Até setembro de 2014, ou seja, três meses antes do fim do contrato legal da obra encarregada pela empresa Jatobeton, os técnicos ainda não tinham encontrado uma solução estética que considerassem eles mesmos satisfatórias, apesar de todo o processo de escarificação e preenchimento já ter sido concluído. Restava apenas a possibilidade de pós-tratamento para solução das disparidades cromáticas (Figura 10).

Figura 10 – Empenas passando por pós-tratamento para igualar cores (Foto: Rafael Craice, setembro 2014)

A recuperação da fachada também demonstra uma sequência imprecisa de etapas técnicas-estéticas de recuperação. Em vez de testes em laboratórios, a fachada do edifício foi testada processualmente em sítio. No início da intervenção, a fachada foi limpa por hidrojateamento e escovação manual (FAU, 2014; KYUSHIMA & SANTOS, 2013). Técnicos em tratamento em concreto⁴ ouvidos para esse artigo mostram que seria imprescindível o uso de escovação mecânica para descoberta da real coloração do material. Essa diferença de procedimento teria levado a uma impossibilidade, ao decorrer da obra, de igualar as cores da nova massa com o a

⁴ Gabriel Regino, da Tresuno, e Oswaldo Pessano, do Studio MK27

existente. Disparidades estéticas surgiram, além disso, na comparação das texturas entre a nova massa e o concreto existente. Para agravar ainda mais, a nova intervenção desenhou linhas falsas de divisórias das ripas de concreto (Figura 11).

Figura 11 – Resultado final nas empenas, depois do pós-tratamento (Foto: Rafael Craice, 2015)

Não foi seguida a seguinte ordem processual: (1) pesquisa histórico-teórica do objeto, (2) criação de estruturas participativas e de discussão sobre usos atuais e futuros, (3) elaboração do *as built*, (4) formulação do programa e captação dos recursos, (5) escolha do autor do projeto (carta-convite, concurso ou licitação pública), (6) produção do projeto básico, (7) aprovação em órgãos de patrimônio, (8) desenvolvimento de técnicas e testes laboratoriais, (9) produção do projeto executivo, (10) licitação para obras⁵, (11) início das obras, (12) conclusão das obras, manutenção e desdobramentos preservacionistas.

Em vez disso, as intervenções na FAU seguiram as seguintes etapas: (4) formulação do programa e captação dos recursos, (5) escolha do autor do projeto, (6) produção do projeto básico, (9) produção do projeto executivo, (10) licitação para obras, (11) início das obras, (7) aprovação em órgãos de patrimônio, (2) criação de estruturas participativas e de discussão sobre usos atuais e futuros, (8) desenvolvimento de técnicas e testes laboratoriais, (12) conclusão das obras, manutenção e desdobramentos preservacionistas. Nesse encadeamento, (1) a pesquisa histórico-teórica do objeto não foi formalmente incluída no processo e (3) a elaboração do *as built* começou a ser feita apenas depois da conclusão da obra a partir de trabalhos da disciplina AUI 1601105,

⁵ A legislação brasileira permitiria fazer a licitação a partir do projeto base e elaborar o executivo depois.

organizada pelos professores Maria Lucia Bressan Pinheiro e Beatriz Mugayar Kuhl, Helena Ayoub Silva e Antônio Carlos Barossi, Roberta Kronka Mülfarth e Cláudia de Andrade Oliveira.

A adoção dessas estratégias de etapas, nesse caso, nos mostra que pesquisas técnicas, teóricas e atuação dos órgãos patrimônio vieram a reboque das obras. Isso impactou não apenas para o processo como também para os resultados.

Conclusão

As três questões aqui discutidas sobre as recentes intervenções na FAU feitas entre 2007 e 2015, nos leva entender essas obras como apenas obras emergenciais e não como projeto de restauro e preservação do edifício. Características fundamentais de projetos de preservação foram ignoradas, entre elas: (1) não houve incorporação de dimensões políticas (não físicas) nos procedimentos, como discussões sobre usos, interface com o ensino e análises históricas; (2) não existiu projeto geral, apenas uma justaposição de diferentes projetos com distintas autorias e abordagens variadas sobre restauro, com impacto no conjunto; (3) estudos técnicos, históricos, e os próprios procedimentos legais em órgãos de preservação foram ignorados ou tiveram a importância minimizada.

Mesmo enquanto “obras emergenciais”, as intervenções não são consensuais e devem ser questionadas. Quão emergenciais e inevitáveis eram de fato uma vez que um dos próprios laudos (de autoria de Aluizio Fontana Margarido) utilizado como embasamento para o processo garantiu que “o edifício é seguro não apresentando nenhuma anomalia que indique possível sinal de não atendimento às condições de perfeito funcionamento estrutural” (SAWAYA, 2010)? Não seria possível executar apenas as intervenções na cobertura, onde o potencial risco de desprendimento de pedaços de concreto caracterizaria uma emergência maior, excluindo, por exemplo, a empena e os espaços internos? Quando não se sabe como fazer e por que fazer, não deveríamos evitar a execução de procedimentos de “restauro”, já que o preço a pagar depois pode ser alto?

E assim seria fundamental – pela relevância histórica e a importância funcional do objeto arquitetônico – elaborar e executar enfim um projeto de restauro do Edifício Vilanova Artigas, considerando os usos acadêmicos, a dimensão política e histórica da obra, além de elaboração de projeto único (com autoria clara). É fundamental também o estabelecimento de procedimentos sequenciais apropriados *a priori*.

Em vez de aplicar e materializar as “boas práticas” do restauro de patrimônio moderno – como poderia ser esperado por arquitetos no Brasil – as obras na FAU-USP acabaram por fazer o oposto. Após o gasto em R\$9 milhões em dinheiro público e oito anos de processo, não é exagero nesse momento considerar que todas as obras recém concluídas (a exceção da impermeabilização da cobertura, que até agora se mostrou satisfatoriamente estanque) estão

prontas para serem refeitas seguindo procedimentos distintos; procedimentos estes há décadas tão estudados pelas teorias de preservação.

Referências

- Artigas, João Batista Vilanova. Caminhos da Arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- Artigas, Rosa (org.). Vilanova Artigas: Arquitetos Brasileiros – São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi: Fundação Vilanova Artigas. 1997.
- Artigas, Rosa (org.). Vilanova Artigas. São Paulo: Terceiro Nome, 2015.
- Buzzar, Miguel Antônio. João Batista Vilanova Artigas: Elementos Para a Compreensão de um Caminho da Arquitetura Brasileira, 1938-1967. São Paulo: Senac São Paulo/Editora Unesp, 2014.
- Carta de Veneza. Disponível em:
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf>.
Acesso em: 1 jul. 2016. 1964
- Choay, Françoise. Sept propositions sur le concept d'authenticité et son usage dans les pratiques du patrimoine historique". In: UNESCO. Nara Conference on Authenticity. Paris: Unesco, 1995, p. 101-120. A alegoria do patrimônio. São Paulo: UNESP. 2001.
- Conpresp. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo Resolução. no. 06/2001. 2001.
- Conpresp. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo Resolução. Regimento Interno. 2006.
- Conpresp. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo Resolução. Ata Da 461ª Reunião Ordinária do Conpresp. 2009.
- Contier, Felipe de Araujo. O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na cidade universitária: projeto e construção da Escola de Vilanova Artigas. Tese de Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo. São Carlos: Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2015.
- Diário Oficial do Estado de São Paulo. Edição de 15 de novembro de 2012. P. 179. São Paulo: Governo do Estado. 2012b.
- Diário Oficial do Estado de São Paulo. Edição de 21 de maio de 2014. São Paulo: Governo do Estado. 2014a.
- Diário Oficial do Estado de São Paulo. Edição de 25 de abril de 2009. São Paulo: Governo do Estado. 2014b.
- Diário Oficial do Estado de São Paulo. Edição de 28 de Setembro de 2012. P. 177. São Paulo: Governo do Estado. 2012a.
- Diário Oficial do Estado de São Paulo. Edição de 31 de julho de 2014. São Paulo: Governo do Estado. 2014c.
- FAU. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Obras de Restauro e Conservação - Edifício Vilanova Artigas. http://www.fau.usp.br/obras_de_restauero/index.html (visitado em 01/07/2016). 2014
- Franco, Fernando Túlio R. S.; Uliana, Dina ;Rolnik, Raquel; Yoshioka, Erica Y.; Kühl, Beatriz Mugayar; Barossi, Antonio Carlos; Bonduki, Nabil G.; Braga, Milton L. A.; Acayaba, Marcos.

Plano Diretor Participativo Fau 2011-2018. Proposta para Debate No Fórum. São Paulo: FAU-USP. 2011.

Governo do Estado de São Paulo. Decreto Nº 48.439, de 7 de Janeiro de 2004. 2004.

Kühl, Beatriz Mugayar; Acayaba, Marcos; Oksman, Silvio; Strauss, Luiza; Gibrin, Marcos V. ; Riotta, Bianca. Edifícios da Fau Como Bens Culturais: Fundamentação Teórica para Intervenções. São Paulo: FAU-USP. 2011.

Kühl, Beatriz Mugayar; Acayaba, Marcos; Oksman, Silvio; Strauss, Luiza; Gibrin, Marcos V.; Riotta, Bianca . Edifícios da Fau Como Bens Culturais: Fundamentação Teórica Para Intervenções. 2011.

Kyushima, Erika; Santos, Vanessa Fernandes. Acompanhamento das Obras das Empenas do Edifício Vilanova Artigas. Para a disciplina AUI 1601105 Subsídios Investigativos e Projetuais para a Preservação do Patrimônio Edificado. http://www.fau.usp.br/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/au1601105/Interdepartamental_todos_2013_reduz.pdf (visitado em 01/07/2016) São Paulo: FAUUSP. 2013.

Laurentiis, Francisco De. Revoltados, alunos da FAU derrubam tapumes de reforma (21 de maio de 2009). Jornal do Campus. São Paulo: USP. 2009.

Martins, Rodrigo. A Guerra dos Tapumes. Carta Capital. Edição 548. São Paulo: Carta Editorial. 2009.

Oksman, Silvio. Preservação do patrimônio arquitetônico moderno: a Fau de Vilanova Artigas. Dissertação de Mestrado em Projeto, Espaço e Cultura. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2011.

Oksman, Silvio. Preservação de Arquitetura Brutalista - a FAUUSP. In: X SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 2013, Curitiba-Brasil. Anais do X Seminário do.co.mo.mo Brasil, 2013. Curitiba. 2013.

Oliveira, Cláudia Terezinha de Andrade et Al. O restauro do moderno: o caso do edifício Vilanova Artigas da FAUUSP. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 7, 2007, Porto Alegre. Anais. Porto Alegre: PROPARG/UFRGS, 2007.

Otero-Pailos, Jorge. "Supplement to Oma Preservation Manifesto" in Koolhaas, Rem et Al; Columbia University. Graduate School of Architecture Planning and Preservation. Preservation is Overtaking Us. Columbia: GSAPP Books. 2014

PhD Engenharia. Relatório Técnico. n219/2006 de 3 de Março de 2006. São Paulo. 2006.

Santos, Milton. A Natureza do espaço. São Paulo: EDUSP, 1996.

Saraiva, Pedro Paulo de Melo. Proposta para Sobre-Cobertura do Edifício Vilanova Artigas, sede da FAU-USP | Arquiteto Pedro Paulo de Melo Saraiva. <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/09.101/2957> (visitado em 01/07/2016). 2009.

Sawaya, Sylvio de Barros. Edifício Vilanova Artigas. Reformas programadas e em andamento. São Paulo: FAU/USP. 2009c.

Sawaya, Sylvio de Barros. Restauro e recuperação no edifício Vilanova Artigas, no anexo e no edifício Vila Penteados. São Paulo: FAU/USP. 2009a.

Sawaya, Sylvio de Barros. Restauro e recuperação no edifício Vilanova Artigas: cobertura. São Paulo: FAU/USP. 2009b.

Sawaya, Sylvio de Barros. Restauro e recuperação no edifício Vilanova Artigas: departamentos. São Paulo: FAU/USP. 2010.

- Seminário Ensino Arquitetura e Urbanismo. Anais do Seminário Ensino Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: FAU/USP. 2007.
- Serapião, Fernando (Org.). Vilanova Artigas e a FAU/USP. Revista Monolito. São Paulo: Editora Monolito. 2015.
- Sinatura, Cristiane. Reforma da FAU não segue procedimentos obrigatórios (8 de abril de 2009) Jornal do Campus. São Paulo: USP. 2009.
- Thomaz, Dalva & Ana Clara Giannecchini. Relatório de Análise Técnica e Parecer do Processo 2009- 0.051.973-4 em 29 de junho de 2009. Departamento do Patrimônio Histórico e ConcrEsp. São Paulo: Prefeitura da Cidade de São Paulo. 2009.
- Urano, Rafael; Alexandre Benoit e Guilherme Pianca. Anexo Provisório para FAU-USP. <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/13.154/4899> (visitado em 01.08.2016). 2013
- Vilanova Artigas: Arquitetos Brasileiros – São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi: Fundação Vilanova Artigas. 1997.
- Zumthor, Peter: Atmosferas, Entornos Arquitectónicos, as coisas que me rodeiam. Barcelona: Gustavo Gili. 2009.